

EIXO TEMÁTICO: DOCUMENTAÇÃO

ADAPTAÇÕES E DESCARACTERIZAÇÕES DOS PRÉDIOS MODERNOS PARA NOVOS USOS: EDIFÍCIO BEQUIMÃO, EM SÃO LUÍS - MA

BARROS DE ARAÚJO CRUZ, MAENDRA

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Dom Bosco – UNDB
maendrabaraujo@gmail.com

FIUZA LIMA, MARIA JESSIMARA

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Dom Bosco – UNDB
jessimaraf@gmail.com

RESUMO

Em São Luís, no Maranhão, o conjunto da arquitetura luso-brasileira e o traçado urbano renascentista são predominantes no Centro Histórico, no entanto, na primeira metade do século XX a cidade se modernizou no ritmo da Revolução Industrial, e apareceram inúmeras inovações tecnológicas, sociais, ideológicas e políticas. Neste período, os edifícios usaram em sua estrutura novos materiais, fazendo assim, uma parte da história da cidade moderna. Dito isso, o presente trabalho busca analisar o edifício Bequimão, construído em 1944, analisando seu uso e características originais e como se encontra hodiernamente, no século XXI. O edifício está localizado na Rua do Egito, no Centro Histórico de São Luís. Justifica-se documentar tal obra, pois se observou que ocorreram várias intervenções realizadas pelo Governo do Maranhão para abrigar o Restaurante da Educação e o IEMA Gastronomia do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e através desta pesquisa, investigar se houve descaracterizações e se essas intervenções são benéficas para a cidade e para a população.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; edifício bequimão; centro histórico; são luís - ma.

INTRODUÇÃO

A presente análise tem por objetivo geral investigar as mudanças de usos do Edifício Bequimão, localizado no Centro Histórico de São Luís, capital do Estado do Maranhão, Brasil, relacionando essas mudanças com as condições de preservação das características do bem cultural. Tem como objeto de estudo a arquitetura moderna do Edifício Bequimão, em seu estado original e como está hoje (2022), buscando identificar se houve intervenções que resultaram na descaracterização do Edifício. Para se obter os resultados foram realizadas pesquisas em arquivos e sites para reconstituir as características originais do edifício, que foram, depois, identificadas em seu estado atual, após as intervenções realizadas pelo Governo do Maranhão para adaptação do prédio para abrigar o Restaurante da Educação e o IEMA Gastronomia do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

ARQUITETURA MODERNA E CENTRO HISTÓRICO

A arquitetura e estrutura urbana de São Luís retratam os resquícios de uma vila colonial. Benevolo (1998 [1976]), ressalta que a arquitetura moderna surgiu com a Revolução Industrial, sendo ela a causadora das

grandes transformações técnicas, sociais e culturais, com grande influência na relação entre arquitetura e cidade. No decorrer dos fatos históricos, o cenário industrial passa a ser introduzido em diversas áreas da cidade, afetando, ainda, os centros históricos brasileiros. É possível detectar os rastros da arquitetura moderna na história da cidade, sendo essas transformações visualizadas hodiernamente, não somente na aparência estética dos edifícios, mas sua influência impacta o desenvolvimento do tecido urbano.

A primeira introdução de edifícios modernos na cidade de São Luís, trouxe questionamentos ao futuro do centro histórico ludovicense. Os primeiros prédios comunicavam a chegada do moderno, abrigando sedes de órgãos públicos governamentais de instituições federais. Contudo, os questionamentos à arquitetura moderna e as condições do centro histórico perduraram, devido à discrepância na estética colonial já existente. Este conflito permanece latente até a construção da ponte Governador José Sarney, ligando a área central a novos territórios de expansão urbana.

O Brasil enfrentou com vigor o modernismo passando por um processo de assimilação do movimento. Conhecida como arquitetura cúbica, as suas características retratam resquícios do Art Deco. No entanto, não fazia-se mais a arquitetura artística. Novos arquitetos foram responsáveis por trabalhar a nova direção do moderno utilizando novo sistema construtivo, o concreto armado, o qual era tido como expressão arquitetônica, nascendo assim as novas formas modernas, cúbicas e grandiosas.

SEDE DO IAPE x EDIFÍCIO BEQUIMÃO

Erguido no início da década de 1940 (FIG. 1), o prédio ficou conhecido como Edifício Bequimão, sendo localizado na esquina entre a Rua dos Afogados e a Rua do Egito, no Centro Histórico de São Luís. Com sua arquitetura moderna, possui três pavimentos. A partir da leitura do levantamento físico do imóvel, realizado em 2019 para subsidiar a elaboração do projeto do Estado, pode-se constatar que o espaço estava distribuído em salões para lojas e eventos no térreo e salas para setores administrativos nos pavimentos superiores, com um pequeno átrio interno, ao lado da escadaria, que facilitava a ventilação e iluminação.

Figura 1: Perspectiva da Agência de São Luís do IAPE.

Fonte: CPDOC/Fundação Getúlio Vargas.

O prédio institucional moderno, com linhas geométricas simples e pastilhas em tons pastéis na fachada, construído em concreto armado e com janelas onde predomina o vidro, possuía cobertura, ainda em telhas cerâmicas, escondida atrás de uma platibanda que não se diferencia do corpo do prédio, mantendo a unidade do volume. Sem pilotis ou elementos que o relacionem à linha de desenvolvimento da Escola Carioca da nossa

arquitetura moderna, o prédio, por suas características e período de construção, é representativo da “modernidade pragmática”, nos moldes apontados por Segawa (1998), pois são visíveis as influências das diferentes vertentes da modernidade européia e americana, com forte presença dos traços de estilo art déco.

A Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores, criada em 1934, transformou-se em 18 de agosto de 1938 no Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva - IAPE. O prédio foi construído pela Construtora Leão, Ribeiro & Cia., com recursos federais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para funcionar como sede local do IAPE, e sua pedra fundamental foi colocada em 1941. O imóvel chegou a abrigar o Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV (FLÁVIO DINO ENTREGA..., 2021). No entanto, assim como o edifício João Goulart, sede do INSS em São Luís, o Edifício Bequimão passou vários anos fechado e acabou invadido por famílias em situação de vulnerabilidade social.

Figura 2: Edifício Bequimão durante a intervenção.

Fonte: SÃO LUÍS TERÁ IEMA..., 2021.

Após anos sem uso ou ocupado irregularmente, o edifício encontrou em estado crítico de degradação, como informado em laudo do Corpo de Bombeiros. Em 2019, ocorre a negociação com as famílias e a desocupação do edifício, realizada pela Secretaria de Estado das Cidades. A partir de 2020 são elaborados os projetos e executadas as intervenções com intuito de melhorias através do Programa Nosso Centro criado pelo Governo do Estado do Maranhão (FIG. 2). O motivo para a revitalização do edifício foi a instalação da primeira unidade vocacional do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) dedicada à gastronomia e de um novo restaurante popular, com foco nos professores, alunos e trabalhadores da área da educação (SÃO LUÍS TERÁ IEMA..., 2021).

Figura 3: Restaurante da Educação e IEMA Gastronomia

Fonte: FLÁVIO DINO ENTREGA..., 2021

DESCARACTERIZAÇÕES E INTERVENÇÕES DO EDIFÍCIO

Neste trabalho, realizou-se a análise comparativa entre as imagens históricas do prédio, as plantas técnicas do levantamento físico do imóvel (2019) e o projeto de intervenção (Retrofit) executado pelo Governo do Estado em 2021.

Figura 4: Edifício Bequimão antes da reforma

Fonte: Diego Galdino/Twitter¹

O edifício passou por várias intervenções para que ele pudesse ter seu devido uso. Dentre elas, foi necessário um reforço estrutural em todo o prédio (FIG. 4), restauro e recuperação dos revestimentos da fachada, uma nova instalação predial (elétrica, iluminação, hidráulica, sanitária, lógica, telefonia, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de prevenção e combate a incêndio, drenagem, climatização), instalação de plataformas verticais, entre outros. O edifício de 935,97m² foi revitalizado com base no *Retrofit*:

A norma brasileira de desempenho (ABNT NBR 15575:2013) define retrofit como sendo a remodelação ou atualização de uma edificação ou de seus sistemas, visando valorização do imóvel, aumento da eficiência, novos usos e prolongamento da vida útil, através da modernização tecnológica. Assim, a edificação passa por um processo de evolução que permite o atendimento das novas demandas dos usuários, porém conservando, na medida do possível, sua estrutura e arquitetura originais (ROCHA, 2019, pág. 5).

Após o retrofit, notou-se que sua fachada original foi preservada, sem descaracterização do que já existia. No entanto, após analisar as figuras 5 e 6 percebeu-se que seu interior passou por ampla reforma para receber novos usos, se tornando mais moderno, seguro, confortável e acessível aos maranhenses (Imirante.com, 2021).

Figura 5 e 6: Edifício Bequimão após reforma (2021).

Fonte: FLÁVIO DINO ENTREGA..., 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a pesquisa, notou-se que o Governo do Maranhão respeitou parcialmente a arquitetura moderna do edifício, e adotou melhorias que desconsideraram a configuração interna das salas, adotando as plantas livres, e promovendo a modernização nas instalações e a implantação de plataformas verticais para que o prédio se tornasse acessível. Na fachada, a intervenção removeu elementos estranhos ao prédio original, como os aparelhos de ar condicionado e as grades nas janelas do térreo, sendo assim, a estética atual do prédio valoriza os requisitos de qualidade trazidas a população, mesmo a estética sendo preservada e conversando com os demais prédios do centro histórico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15575: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BENEVOLO, Leonardo - História da Arquitetura Moderna. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1998 [1976].

DO NASCIMENTO, Lúcia Moreira. **São Luís e a Rota do Moderno a Produção Arquitetônica Residencial Moderna Entre 1930-1950, no Maranhão**. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa (Portugal).

FLÁVIO DINO ENTREGA RESTAURANTE DA EDUCAÇÃO E IEMA GASTRONOMIA NESTE SÁBADO, EM SÃO LUÍS. **Blog do Gilberto Lima**. Publicado em set. 2021. Disponível em: <<https://www.gilbertolima.com.br/2021/09/flavio-dino-entrega-restaurante-da.html>>. Acesso em: junho de 2022

GALDINO, DIEGO. IEMA. **Gastronomia e Restaurante da Educação, inaugurados em São Luís**. São Luís, 26 de setembro de 2021. Twitter @galdinodiego. Disponível em: <<https://twitter.com/galdinodiego/status/1442082657710583809>>. Acesso em: junho de 2022

PERSPECTIVA DA AGÊNCIA DE SÃO LUÍS DO IAPE. Centro de Processamento e Documentação-CPDOC/Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: <<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo>>. Acesso em: junho de 2022

PRÉDIO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS ABRIGARÁ RESTAURANTE POPULAR E IEMA GASTRONOMIA. **Jornal Pequeno**. Publicado em 18 abr. 2021. Disponível em: <<https://jornalpequeno.com.br/2021/04/18/predio-no-centro-historico-de-sao-luis-abrigara-restaurantepopular-e-iema-gastronomia/>>. Acesso em: junho de 2022

ROCHA, Paula Isabella de Oliveira. Estudo de viabilidade econômica do Retrofit predial em edificações antigas: uma ferramenta de auxílio para a tomada de decisão. 2019.

SÃO LUÍS TERÁ IEMA GASTRONOMIA E NOVO RESTAURANTE POPULAR NO CENTRO HISTÓRICO. **Imirante.com**. Publicado em 04 mai. 2021. Disponível em: <<https://imirante.com/noticias/sao-luis/2021/05/04/sao-luis-tera-iema-gastronomia-e-novo-restaurantepopular-no-centro-historico>>. Acesso em: junho de 2022.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**. São Paulo: Edusp, 2002.

NOTAS

ⁱ Disponível: <I>. Acesso em junho de 2022.